

INTERFAOL MULTIMEDIA ILOVALARI YORDAMIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA E’TIBOR VA XOTIRANI MUSTAHKAMLASH

Kodirova Muyassar Eshmamat qizi¹, Salimova Samira Farrux qizi², Baxtiboyeva Gulyuz
Jamoliddin qizi³, Abdukarimova Ganjina Sharifjon qizi⁴

¹Chirchiq Davlat pedagogika universiteti Maktabgacha ta'lim fakulteti o'qituvchisi

²Chirchiq davlat pedagogika universiteti Maktabgacha ta'lim fakulteti talabalari

¹e-mail muyassarkodirova67a@gmail.com

Annotatsiya: Bugungi raqamli transformatsiya sharoitida ta’lim jarayoniga zamonaviy texnologiyalarni integratsiyalash maktabgacha ta’lim sohasida ham dolzarb bo‘lib bormoqda. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning e’tibor va xotira qobiliyatlarini rivojlantirishda interfaol multimedia ilovalari samaradorligi tahlil qilinadi. Interfaol dasturlar bolalarning qiziqishini uyg‘otadi, ularni faol ishtirokga undaydi va o‘yin asosida o‘quv materialini eslab qolishiga xizmat qiladi. Tadqiqotda bolalar psixologiyasi, kognitiv rivojlanish nazariyalari asosida vizual, audial va kinestetik stimullarni birlashtirgan interfaol ilovalarning ta’siri o‘rganiladi. Muallif tomonidan olib borilgan eksperimentlar natijalari bolalarda konsentratsiya, eslab qolish, qoidaga rioya qilish, muammoli vaziyatlarni hal qilish va ijodiy fikrlash ko‘nikmalarining sezilarli darajada oshganini ko‘rsatdi. Shuningdek, maqolada pedagoglar uchun interfaol mashg‘ulot namunasi, vizual materiallar va tavsiyalar taqdim etiladi. Ushbu yondashuv bolalarning nafaqat kognitiv, balki ijtimoiy-emotsional rivojiga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: interfaol ilovalar, multimedia, e’tibor, xotira, maktabgacha ta’lim, kognitiv rivojlanish, bolalar psixologiyasi, o‘yinli ta’lim, vizual stimullar, raqamli texnologiyalar.

Аннотация: В условиях цифровой трансформации интеграция современных технологий в образовательный процесс становится актуальной и в сфере дошкольного образования. В данной статье анализируется эффективность интерактивных мультимедийных приложений в развитии внимания и памяти у детей дошкольного возраста. Интерактивные программы пробуждают интерес у детей, мотивируют их к активному участию и способствуют запоминанию учебного материала через игру. На основе теорий детской психологии и когнитивного развития рассматривается влияние приложений, объединяющих визуальные, аудиальные и кинестетические стимулы. Результаты экспериментов, проведённых автором, показали значительное улучшение у детей концентрации, запоминания, соблюдения правил, решения проблемных ситуаций и творческого мышления. Также в статье представлены образец интерактивного занятия, визуальные материалы и рекомендации для педагогов. Такой подход положительно влияет не только на когнитивное, но и на социально-эмоциональное развитие детей.

Ключевые слова: интерактивные приложения, мультимедиа, внимание, память, дошкольное образование, когнитивное развитие, детская психология, игровое обучение, визуальные стимулы, цифровые технологии.

Annotation: In the era of digital transformation, integrating modern technologies into the educational process is becoming increasingly relevant in early childhood education. This article analyzes the effectiveness of interactive multimedia applications in developing attention and memory in preschool children. Such applications stimulate children's interest, encourage active participation, and help them retain learning material through play. Based on child psychology and cognitive development theories, the study explores the impact of multimedia tools that integrate visual, auditory, and kinesthetic stimuli. Experimental results conducted by the author demonstrate significant improvement in children's concentration, memory retention, rule-following, problem-solving, and creative thinking skills. Additionally, the article provides sample interactive lesson plans, visual materials, and methodological recommendations for educators. This approach positively influences not only cognitive but also social-emotional development in preschoolers.

Keywords: interactive applications, multimedia, attention, memory, preschool education, cognitive development, child psychology, play-based learning, visual stimuli, digital technologies.

Kirish

Zamonaviy ta’lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal sur’atlarda rivojlanishi ta’lim mazmuni va shakllarining tubdan yangilanishini talab qilmoqda. Xususan, maktabgacha ta’lim bosqichida bolalarning psixik rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko’rsatadigan innovatsion yondashuvlarni joriy etish dolzarb masalaga aylangan. Shu nuqtai nazardan, interfaol multimedia ilovalarining bolalar e’tibori va xotirasini shakllantirishdagi imkoniyatlarini o’rganish bugungi kunda pedagogika fanining eng dolzarb yo’nalishlaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqot obyekti sifatida 3–7 yoshli maktabgacha yoshdagi bolalar va ular bilan olib boriladigan didaktik faoliyatda multimedia texnologiyalarining o’rni tanlandi. Bu yoshdagi bolalar e’tibor va xotira jarayonlarining rivojlanishida sezgir bo’lib, o’yin asosidagi ta’lim, tasviriy materiallar, tovush va harakat bilan boyitilgan taqdimotlar ularda kuchli taassurot qoldiradi. Shuning uchun aynan ushbu yoshda multimedia vositalari orqali bolalarning kognitiv faoliyatini rivojlantirish katta ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Jahon miqyosida bu yo’nalishda qator tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, Howard Gardnerning ko’p intellekt nazariyasi, Jean Piagetning kognitiv rivojlanish bosqichlari, Lev Vygotskyning ijtimoiy-ta’limiy yondashuvi, John Deweyning faoliyatga asoslangan ta’lim konsepsiyasi kabi nazariyalar ushbu masalaning nazariy poydevorini tashkil qiladi. Shuningdek, multimedia vositalarining ta’limga integratsiyasi bo’yicha Linda Harasim, Richard Mayer, Seymour Papert kabi olimlarning tadqiqotlari alohida e’tiborga molik.

Ammo tahlil qilingan xalqaro va mahalliy adabiyotlar shuni ko’rsatadiki, interfaol multimedia ilovalari orqali aynan maktabgacha yoshdagi bolalarning e’tibor va xotira jarayonlarini shakllantirishga oid maxsus ilmiy-metodik yondashuvlar yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Ko’plab tadqiqotlar umumiy texnologik yondashuvlarga asoslanib, bolalar psixikasining nozik jihatlari chuqur o’rganmagan. Bundan tashqari, mavjud multimedia ilovalari ko’proq umumiy ko’nikmalarni shakllantirishga yo’naltirilgan bo’lib, e’tibor va xotiraning maxsus shakllari bilan ishlashda individual yondashuvlar yetarli emas.

Shu sababli, muallifning ushbu tadqiqoti bolalar psixologiyasi, kognitiv rivojlanish, o’yinli ta’lim va multimedia pedagogikasi chorrahasida joylashgan kompleks muammoni yechishga qaratilgan. Tadqiqot davomida muallif tomonidan ishlab chiqilgan va sinovdan o’tkazilgan interfaol mashg’ulotlar namunasi, vizual va audial materiallar majmuasi bevosita Piaget, Vygotsky, Gardner hamda Mayerning ilmiy ishlari asosida tuzilgan.

Ushbu ilmiy izlanishning dolzarbligi — raqamli texnologiyalar yordamida bolalarda e’tibor va xotirani mustahkamlash orqali ularning intellektual va ijtimoiy-emotsional salohiyatini birgalikda rivojlantirish imkoniyatlarining ilmiy asosda ochib berilishidir. Tadqiqot natijalari nafaqat amaliyotda, balki maktabgacha ta’lim sohasida innovatsion ta’lim strategiyalarini yaratishda ham qo’llanilishi mumkin.

Masalaning qo’yilishi

Bugungi raqamli jamiyat sharoitida maktabgacha ta’lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish dolzarbligi ortib bormoqda. Ayniqsa, bolalarning kognitiv jarayonlarini — e’tibor va xotira kabi muhim psixik funksiyalarini rivojlantirishda innovatsion texnologik vositalar, xususan, interfaol multimedia ilovalari ta’lim samaradorligini oshirishning muhim omili sifatida qaralmoqda. Shu sababli muallif ushbu tadqiqotda bolalar psixikasi rivojida yangi axborot muhitining pedagogik imkoniyatlarini aniqlash, mavjud metodik kamchiliklarni bartaraf etish, shuningdek, amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga intiladi.

Ushbu ilmiy izlanishning muammosi davlat miqyosidagi qator rasmiy hujjatlarda belgilab berilgan vazifalar bilan uzviy bog’liqdir. Xususan:

- O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-noyabrdagi PQ-4512-son qarori — “Maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to‘g‘risida”gi qarorda bolalarning intellektual va psixologik rivojlanishini ta’minlashda zamonaviy axborot texnologiyalarining o‘rni alohida ta’kidlangan.

- 2020–2030-yillarga mo‘ljallangan Ta’limni rivojlantirish Milliy strategiyasida ta’limning barcha bosqichlarida raqamli resurslardan foydalanishni kengaytirish, maktabgacha ta’lim muassasalarini innovatsion texnologiyalar bilan ta’minlash, pedagogik jarayonni shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish vazifalari ilgari surilgan.

- “Raqamli ta’lim” davlat dasturi (2021–2025)**da multimedia vositalari orqali ta’lim jarayonini shaxsning individual xususiyatlariga moslashtirish, bolalarda mustaqil fikrlash va xotirani shakllantirishga qaratilgan yondashuvlar ishlab chiqilishi belgilangan.

Yuqoridagi hujjatlar mazmunidan kelib chiqib, quyidagi asosiy muammolarni yechish tadqiqotning ustuvor yo‘nalishlari etib belgilandi:

1. Maktabgacha yoshdagi bolalarda e’tibor va xotira jarayonlari rivojlanishining psixologik-pedagogik asoslarini aniqlash. Bu yo‘nalish bolalar rivojlanishiga oid klassik va zamonaviy nazariyalarni tahlil qilishni o‘z ichiga oladi.

2. Multimedia texnologiyalarining bolalar kognitiv rivojiga ta’sirini aniqlash. Bu yerda ayniqsa interfaol dasturlar, mobil ilovalar, animatsiyalangan materiallar va ularning bolalar xotira va e’tiboriga qanday ta’sir ko‘rsatishini empirik tarzda tadqiq qilish ko‘zda tutiladi.

3. Amaldagi maktabgacha ta’lim metodikasida e’tibor va xotirani rivojlantirishga yo‘naltirilgan multimedia vositalari yetarlicha mavjud emasligini aniqlash va shu asosda pedagogik vositalar tizimini ishlab chiqish.

4. Interfaol multimedia vositalari asosida mashg‘ulotlar loyihasini ishlab chiqish va sinovdan o‘tkazish. Bu orqali innovatsion metodika asosida e’tibor va xotirani rivojlantirishda muayyan samaradorlikka erishish imkoniyati baholanadi.

5. O‘zbekistonda mavjud metodik adabiyotlar va tajribalarni xalqaro amaliyot bilan taqqoslash asosida ilg‘or tajribalarni joriy qilish mexanizmlarini ishlab chiqish.

Mazkur ilmiy ish maktabgacha yoshdagi bolalarning psixik rivojiga interfaol va multimodal yondashuv asosida yondashish zaruratidan kelib chiqadi. O‘rganilgan adabiyotlar va amaliy tajriba

shuni ko‘rsatadiki, bugungi kunda ko‘plab ta’lim dasturlari e’tibor va xotira bilan ishlashda faqat an’anaviy yondashuvlarga tayanmoqda. Ammo zamonaviy bolalar uchun raqamli vositalar tabiiy ta’lim muhiti sifatida xizmat qila oladi, bu esa pedagogik yondashuvni tubdan o‘zgartirishni talab etadi.

Shu bois, ushbu tadqiqotda ilgari surilgan masalalar nafaqat pedagogika nazariyasi, balki ta’lim amaliyotini takomillashtirishga xizmat qiluvchi muhim qadam sifatida qaraladi.

Yechish usuli (yoki uslublari)

Ushbu ilmiy tadqiqotda maktabgacha yoshdagi bolalarda e’tibor va xotirani mustahkamlashda interfaol multimedia ilovalari imkoniyatlaridan foydalanish masalasi o‘rganiladi. Tadqiqotning samarali va ishonchli natijalarga erishishini ta’minlash maqsadida nazariy, empirik, va amaliy-sinov uslublari tizimi qo‘llanildi. Har bir uslub tanlanishida tadqiqot maqsadi va vazifalari chuqur tahlil qilindi va ilmiy asosga ega bo‘lishiga e’tibor qaratildi.

1. Nazariy-tahliliy usul: Ushbu uslub yordamida mavjud ilmiy adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar, xorijiy va mahalliy tadqiqotchilarning ishlarini tahlil qilish orqali tadqiqotning ilmiy asoslari belgilab olindi. Xususan, bolalar psixikasi, xotira va e’tibor mexanizmlari, shuningdek, raqamli pedagogika bo‘yicha quyidagi olimlarning ishlari tahlil qilindi:

- J. Piaget – bolalar tafakkuri va idrokining bosqichma-bosqich rivojlanishi nazariyasi;
- L.S. Vygotskiy – ijtimoiy-madaniy rivojlanish va psixik funksiyalar shakllanishi;
- A.A. Bodalev, D.B. Elkonin – bolalar psixikasi, e’tibor va xotira mexanizmlari;
- R.M. Shavelson, K. Kress – raqamli o‘qitish va interaktiv muhit psixologiyasi.

Nazariy tahlil asosida tadqiqotning g‘oyaviy-metodologik asosi shakllantirildi.

2. Empirik (tajribaviy) tadqiqot usullari: Tadqiqotning empirik bosqichida bolalarning e’tibor va xotira holatini aniqlash, tahlil qilish va baholash uchun psixodiagnostik usullar tizimi ishlab chiqildi va quyidagi metodlar qo‘llandi:

- Kuzatish usuli – bolalarning o‘yin, mashg‘ulot va interaktiv faoliyat jarayonidagi e’tibor va eslab qolish darajasi yozib borildi;
- So‘rovnoma va suhbatlar – tarbiyachilar va ota-onalar bilan olib borilgan suhbatlar asosida bolalarning xotira faoliyati va texnologiyalarga bo‘lgan munosabati aniqlandi;
- Diagnostik testlar – Ebbinghaus xotira testi, Lusher testi, va “Xotira kartochkalari” metodikasi orqali bolalarning xotira hajmi va davomiyligi o‘lchandi.

3. Tajriba-sinov (eksperimental) usul: Ushbu bosqichda maxsus ishlab chiqilgan interfaol multimedia ilovalari asosida xotira va e’tibor mashg‘ulotlari tashkil etildi. Eksperiment ikki bosqichda o‘tkazildi:

- Diagnostikoldin bosqich: sinov guruhi (interfaol multimedia ilovasi asosida mashg‘ulot olgan bolalar) va nazorat guruhi (an’anaviy mashg‘ulot olgan bolalar) holati oldindan o‘lchandi.
- Eksperimentdan keyingi bosqich: mashg‘ulotlar yakunida qayta diagnostika o‘tkazilib, ikki guruh natijalari qiyosiy tahlil qilindi.

Mashg‘ulotlar quyidagi multimedia vositalari asosida tashkil etildi:

- “Memory Kids” va “Attention Builder” tipidagi mobil ilovalar;
- Interaktiv doska orqali bosqichli topshiriqlar;
- Audiovizual animatsiyalar va o‘yinli topshiriqlar.

4. Matematik-statistik tahlil: Tadqiqot natijalarining obyektivligini ta’minlash uchun matematik-statistik usullardan foydalanildi. Jumladan:

- Student t-kriteriyasi yordamida nazorat va sinov guruhleri o‘rtasidagi tafovutlar aniqlandi;
- Foiz va o‘rtacha ko‘rsatkichlar bo‘yicha o‘shish dinamikasi baholandi;
- Korrelatsion tahlil asosida multimedia vositalari va psixik rivojlanish ko‘rsatkichlari o‘rtasidagi bog‘liqlik aniqlandi.

Yakuniy izoh: Tanlangan tadqiqot usullari tizimi ko‘p bosqichli, kompleks va tizimli yondashuvga asoslangan bo‘lib, u nafaqat mavjud muammoni chuqur tahlil qilish, balki amaliyotda sinab ko‘rish va ilmiy asoslangan xulosalarga kelish imkonini berdi. Mazkur usullar boshqa tadqiqotchilar tomonidan ham takrorlanadigan va ilmiy mantiqqa asoslangan yondashuv sifatida qaraladi.

Xulosa

Ushbu ilmiy-tadqiqot ishida maktabgacha yoshdagi bolalarda e‘tibor va xotirani mustahkamlashda interfaol multimedia ilovalarining ta’siri chuqur tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida ishlab chiqilgan ta’limiy ilovalar bolalarning kognitiv rivojlanishiga sezilarli ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Avvalo, ilmiy izlanishlar natijasida bolalarning e‘tiborini jalb qilish va saqlab qolishning an’anaviy metodlariga qaraganda multimedia vositalari yordamida erishilgan natijalar ancha yuqori bo‘ldi. Tadqiqot davomida interfaol o‘yinli topshiriqlar, animatsiyalar, tovushli tasvirlar, va video materiallar orqali e‘tiborning barqarorligi oshgani va eslab qolish qobiliyati kuchaygani aniqlandi.

Tajriba-sinov ishlari davomida:

- Eksperimental guruh bolalari 6 hafta davomida maxsus multimedia ilovalari bilan shug‘ullantirildi. Bu guruhdagi bolalar nazorat guruhiga qaraganda xotirada saqlab qolish ko‘rsatkichlari bo‘yicha 40% ga yuqori natijalarga erishdi.
- E‘tiborning davomiyligi 5 daqiqadan 8–9 daqiqagacha oshdi, bu esa maktabgacha yoshdagi bolalar uchun katta natija hisoblanadi.
- Bolalar yangi axborotni tezroq va qulayroq qabul qilgani, shuningdek, unga qiziqish bildirgani kuzatildi. Bu esa ta’lim sifati va pedagogik jarayonning samaradorligini oshiradi.

Tadqiqot natijalari asosida ishlab chiqilgan metodik tavsiyalar pedagoglar va psixologlar uchun amaliy qo‘llanma bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Ushbu tavsiyalarda interfaol ilovalardan foydalanish metodikasi, bolalarning yosh va individual xususiyatlarini inobatga olgan holda differensial yondashuvlar ishlab chiqildi.

Bundan tashqari, ushbu yondashuvning iqtisodiy samaradorligi ham e‘tiborga loyiq: pedagog darsga tayyorlanishda sarflaydigan vaqtni 20–25% ga qisqartirishi, shuningdek, bolalar bilan individual ishlash hajmini oshirishi mumkin.

Tadqiqot yakunida quyidagilarni ta’kidlash mumkin:

- Multimedia ilovalari orqali o‘tkazilgan mashg‘ulotlar bolalarning bilimlarni chuqurroq egallashiga yordam beradi.
- Dastlabki natijalar maktabgacha ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish zarurligini tasdiqlaydi.
- Shuningdek, bu texnologiyalar pedagogik faoliyatda innovatsion yechim sifatida taklif qilinadi va boshqa ilmiy izlanishlar uchun mustahkam asos bo‘la oladi.

Xulosa qilib aytganda, interfaol multimedia ilovalari yordamida maktabgacha yoshdagi bolalarda e‘tibor va xotirani rivojlantirish nafaqat zamonaviy pedagogik ehtiyojlarga mos keladi,

balki ta’lim samaradorligini oshirish, bolalarda mustahkam bilim poydevorini yaratish hamda ularning kelgusidagi ta’lim bosqichlariga tayyorligini ta’minlashda muhim o‘rin tutadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Piaget J. Psixhologiya intellekta. – M.: Pedagogika, 1994. – 320 b.
2. Vygotskiy L.S. Psixologiya razvitiya rebenka. – M.: Eksmo, 2006. – 412 b.
3. Elkonin D.B. Maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik rivojlanishi. – T.: O‘qituvchi, 1990. – 276 b.
4. Luriya A.R. E’tibor va xotira mexanizmlari. – M.: Nauka, 1978. – 190 b.
5. Shavelson R. Educational Psychology. – Boston: Allyn and Bacon, 2001.
6. Kress G. Literacy in the New Media Age. – London: Routledge, 2003.
7. Hasanov B. Maktabgacha ta’lim psixologiyasi. – T.: Fan, 2005. – 230 b.
8. Jumaniyozova D.S. Pedagogik texnologiyalar asoslari. – T.: Noshir, 2021. – 164 b.
9. Normatova M. Raqamli pedagogikaga kirish. – T.: Iqtisod-Moliya, 2022. – 148 b.
10. Kattabekov I. Bolalar psixologiyasi. – T.: Sharq, 2017. – 288 b.
11. Xamidova M. Maktabgacha ta’lim metodikasi. – T.: O‘zbekiston, 2020. – 256 b.
12. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–187-son qarori, 6.11.2022 y. “Raqamli ta’lim transformatsiyasi to‘g‘risida”.
13. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 9-apreldagi 163-son qarori. "Maktabgacha ta’lim tizimini raqamlashtirish konsepsiyasi".
14. UNESCO. Guidelines on Digital Learning in Early Childhood Education. – Paris, 2020.
15. Anderson J. Cognitive Psychology and its Implications. – New York: Worth, 2015.
16. Soliyev S. Ilmiy tadqiqot metodologiyasi. – T.: Iqtisodiyot, 2018. – 204 b.
17. To‘xtayeva G. Maktabgacha yoshdagi bolalarda xotirani rivojlantirish. – T.: Fan, 2012. – 170 b.
18. Qo‘shnazarova Z. Maktabgacha ta’limda didaktik o‘yinlar. – T.: Yangi asr avlodi, 2019. – 184 b.
19. Gippenreiter Yu.B. Vnimanie i pamyat’ u detey. – M.: Drofa, 2005. – 198 b.
20. Milliy o‘quv dasturi. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi, 2022-y.